

MILLIY JAMIYATIMIZDA INKLYUZIV G‘OYALARINING TARIXIY SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIY TARBIYA TIZIMIDAGI O‘RNI

Ibraimov Xolboy Ibragimovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktori, akademik.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405625>

Inklyuziv ta’lim bugungi kunda zamonaviy pedagogikaning yangi va dolzarb yo’nalishlaridan biri sifatida talqin etilayotgan bo’lsa-da [1], uning g’oyaviy va tarbiyaviy ildizlari insoniyat sivilizatsiyasi tarixining ancha qadimiy qatlamlariga borib taqaladi. Insonparvarlik, bag’rikenglik, mehr-oqibat, tenglik va ijtimoiy adolat kabi qadriyatlar Sharq va G’arb pedagogik tafakkurida qadimdan muhim tarbiyaviy mezon sifatida shakllangan. Xususan, Sharq mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalar o’z asarlarida insonni qadrlash, jamiyatdagi har bir shaxsga hurmat bilan munosabatda bo’lish va komil inson tarbiyasi g’oyalarini ilgari surganlar [2].

Shu ma’noda, inklyuziv ta’limning o’tmishi uzoq, ya’ni uning ma’naviy-falsafiy asoslari asrlar davomida shakllanib kelgan bo’lsa-da, uning zamonaviy pedagogik konsepsiya sifatidagi tarixi nisbatan yaqindir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab inson huquqlari, teng imkoniyat va diskriminatsiyasiz ta’lim tamoyillarining xalqaro miqyosda e’tirof etilishi natijasida inklyuziv ta’lim mustaqil pedagogik yo’nalish sifatida rivojlana boshladi [3]. Bugungi kunda esa inklyuziv ta’lim nafaqat alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarni ta’lim jarayoniga jalb qilish mexanizmi, balki jamiyatda tolerantlik, ijtimoiy hamjihatlik va insonparvarlik madaniyatini shakllantiruvchi muhim tarbiyaviy tizim sifatida ham alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Qadim zamonlardan beri olimu, ulamolar, faylasuflarni og’ir kasalliklarga chalingan yoki rivojlanishdan orqada qolgan kishilarning yashashi, ularni davolash va o’qitish masalalari o’ziga jalb etib kelgan. **Qadimgi Yunoniston, Rim, Vizantiya, Sharq faylasuflari** va donishmandlari, jumladan **Aristotel, Seneka, Sitseron** va boshqalarning asarlarida, xususan muqaddas islom dinida jamiyat va jismoniy imkoniyatlari cheklangan insonlar o’rtasidagi munosabat mavzusi ham e’tibordan chetda qolmagan.

Aytish joizki, turli davrlarda nogironlarga g’amxo’rlik qilish, nogironlikning oldini olish va uni davolash muammolari har bir xalqning mentaliteti, o’sha davrning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turlicha xususiyatga ega bo’lgan.

Aytish joizki, turli davrlarda nogironlarga g’amxo’rlik qilish, nogironlikning oldini olish va uni davolash muammolari har bir xalqning mentaliteti, o’sha davrning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turlicha xususiyatga ega bo’lgan. «Avesto»ning «Vendidad» qismida ezgulik hudosi Axuramazda yaratadigan ilohiy davlat «nogironlik, kasallik va ruhiy kasalliklardan xoli jannat» sifatida qaralib, axloqsizlik va ruhiy kasalliklar Angra manyu, ya’ni zulmat olamini nazarda tutadi [4]. “Avesto”da nogironlikni davolash o’rniga uning oldini olish maqsadida uning paydo bo’lish omillariga katta ahamiyat berilgan.

Xususan, oila qurayotgan yigit-qizlar har jihatdan benuqson va sog’lom bo’lishlari, homilador ayollar qiynalmasligi, asabiylashmasliklari, meva va go’shtni ko’proq iste’mol qilishlari, faqat halol yo’l bilan qo’lga kiritilgan mahsulotlarni iste’mol qilishlari ta’kidlab o’tilgan.

VII asrlardan buyon ma'naviy qadriyatlarimizning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan islom ta'limotida nogiron insonlarga yordam berish, ularni haqqilarini ado etish masalasiga e'tibor berib kelingan. Qur'oni Karimning “Baqara” surasida nogironlarning huquqlari mulkiy munosabatlar doirasida ta'minlangan.

Buyuk muhaddis Imom al-Buxoriyning “Al-Jomias-sahih” nomli mashhur asarida “Zaiflarga mehribon bo'lish kerak” [5] deyiladi. O'rta asrlar davlatini boshqarishda dastur bo'lib xizmat qilgan Nizomul Mulkning “Siyosatnoma” asarida “Odil podshohlar hamisha zaiflar haqida o'ylaydilar va ular mamlakat zarurati uchun har ikki-uch yilda muqatte'larning ishlarini taftish qilishlari shartdir, muqatte'lar raiyat haqiga ko'z olaytirmasinlar, viloyat obod va ma'mur bo'lsin” [6] deb ta'kidlangan.

O'rta asrlarda yashab, ijod etgan tarixchi olimlarning yozishicha, kambag'al va nochorlardan, imkoniyati cheklangan insonlardan habar olish o'sha davr podshohlari, hukmdorlari siyosatining negizi bo'lgan. Xususan, Sohibqiron Amir Temur va temuriylar davrida ham mehr-shavqat, insoniylik, bag'rikenglik tamoyillari asosida faoliyat olib borilgani tarixiy manbaalardan bizgacha yetib kelgan. Amir Temur muhtojlar orasidan nogironlar va zaiflarga alohida e'tibor ko'rsatgan. Bu haqda Temur tuzuklarida shunday deyiladi: “Men amr etdimki...faqiru miskin, biron kasb qilishga ojiz shol ko'rlarga nafaqa belgilansin...Yana buyurdimki, har bir mamlakat fath etilgach, u yerning gadolarini to'plab, kundalik yemish, ichishlarini berib, ularga biron vazifa belgilansin. Hamda barchasi tamg'alansinlar, toki boshqa gadolik qilmasinlar. Yana amr etdimki, kattayu-kichik har bir shahar, har bir qishloqqa masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsinlar, faqiru miskinlarga langarxonalar, yo'lovchilar qo'nib o'tadigan joy g'aribxona, keksalar uchun shifoxona qurdirsinlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlasinlar” [7].

Ta'lim-tarbiyada har qanday kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik, teng munosabatlarni ta'minlash, har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari mavjudligi, unga jiddiy e'tibor qaratish zarurligi, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Imom G'azzoliy, Yusuf Xos Hojib, A. Avloniy asarlarida o'z aksini topgan bo'lib, ularning qarashlarini tushunishimiz hamda faoliyatda foydalanishimiz uchun uchun bugungi kunda dolzarb bo'lgan inklyuziv ta'limni mohiyatini bilishimiz lozim.

Abu Rayhon Beruniyning «Har bir insonning bir ishga qobilyati bo'ladi, har bir halqning bir hunarga ishtiyoqi ziyod bo'lur» [8] deya aytgan donolik so'zi misolida insonlardagi ularning ko'rinmas qobilyatlarini yuzaga chiqarib, ularning madaniyati aqli va qobiliyatini rivojlantiruvchi bu albatta bilim boyligidir. Bilimli yurtda yuqori madaniyat, yuksak-idrok, ajoyib adabiyot, so'nmas manaviy-madaniy, ruxiy boylıklar yaratiladi.

Farobiy aqlni, bir tomondan, ruhiy quvvat, ya'ni tug'ma, ikkinchi tomondan, ta'lim tarbiyaning mahsuli ekanligini ta'kidlaydi. Farobiy “kishilararo munosabatda, axloq va xulq-odob qoidalariga rioya qilishda, ta'lim-tarbiyada aql hukmidan kelib chiqqan holda harakat qilish kerak, deb hisoblaydi” [9]. Farobiy ulug' gumanist, insonparvar faylasuf sifatida inson qadrqimmatini kamsituvchi jamiyatga qarshi chiqadi. Odil jamiyatda yashovchi insonlarning ilmli bo'lishi, yoshlikdan nuqsonlariga qaramasdan ta'lim olishi farovonlikni ta'minlashini o'z qarashlarida ko'rsatib o'tgan.

Milliy jamiyatimizda inklyuziv g'oyalarning tarixiy shakllanishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu tamoyillar xalqimizning ma'naviy-madaniy tafakkurida zamonaviy pedagogik konsepsiya sifatida emas, balki insonparvarlikka asoslangan axloqiy qadriyatlar tizimi sifatida qadimdan mavjud bo'lgan. Sharq mutafakkirlari singari jadid ma'rifatparvarlari ham jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida insonni, uning qadr-qimmatini va ma'naviy kamolotini e'tirof

etganlar. Garchi ular “inklyuziv ta’lim” terminini qo‘llamagan bo‘lsalar-da, ularning pedagogik qarashlarida ta’limning ommaviyligi, barcha qatlamlar uchun ochiqligi, bolaga individual yondashuv, mehr-shafqat va ijtimoiy tenglik g‘oyalari yaqqol namoyon bo‘ladi.

Xususan, jadid pedagogikasida tarbiya masalasi millat ravnaqi bilan uzviy bog‘liq holda talqin etiladi. Abdulla Avloniy tarbiyani “yo hayot — yo mamot masalasi” sifatida baholar ekan, jamiyat taraqqiyoti har bir insonning ma’naviy va axloqiy kamolotiga bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi. Bu yondashuv zamonaviy inklyuziv ta’lim falsafasidagi “har bir bola qadrlidir” degan tamoyil bilan uyg‘unlashadi. Jadidlarning maktab va tarbiya haqidagi qarashlarida bolalarni ijtimoiy kelib chiqishi, imkoniyati yoki shaxsiy xususiyatlariga ko‘ra ajratish emas, aksincha ularni yagona ma’rifiy muhit atrofida birlashtirish g‘oyasi ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov va Is‘hoqxon Ibrat kabi ma’rifatparvarlarning pedagogik qarashlarida ham maktab jamiyatni isloh qiluvchi muhim ijtimoiy institut sifatida talqin qilinadi. Ular ta’lim orqali insonda bag‘rikenglik, ijtimoiy mas’uliyat va ma’naviy yetuklikni shakllantirish mumkinligini asoslashga harakat qilganlar. Ayniqsa, jadid maktablarida yangi pedagogik usullarni joriy etish, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ta’limni insonparvarlik ruhida tashkil etish g‘oyalari bugungi inklyuziv pedagogikaning muhim tamoyillariga yaqin turadi.

Bugungi pedagogika oldida turgan muhim vazifalardan biri — o‘qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirish, ya’ni har bir bolaning individual ehtiyojini anglay olish, differensial yondashuvni qo‘llash, ijtimoiy-emotsional qo‘llab-quvvatlash muhitini yaratish hamda sinfda psixologik xavfsizlikni ta’minlash kompetensiyalarini rivojlantirishdan iboratdir. Chunki zamonaviy ta’lim samaradorligi endilikda faqat akademik natijalar bilan emas, balki pedagogning insoniy munosabatlar madaniyati, empatik yondashuvi va tarbiyaviy ta’sir kuchi bilan ham baholanmoqda.

Shuningdek, inklyuziv tarbiya jamiyatda tolerantlik va ijtimoiy hamjihatlik madaniyatini shakllantirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli oliy pedagogik ta’lim tizimida inklyuziv pedagogika, ijtimoiy-emotsional ta’lim (SEL) va insonparvar tarbiya tamoyillarini integratsiyalash zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlashning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur. Bu esa milliy ta’lim siyosatida tarixiy-ma’naviy meros va zamonaviy xalqaro pedagogik yondashuvlar o‘rtasida uzviy integratsiyani ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’lim g‘oyalari zamonaviy pedagogikada paydo bo‘lgan yangi konsepsiya sifatida emas, balki milliy pedagogik tafakkur va tarbiyaviy qadriyatlarining tarixiy davomiyligi sifatida talqin etilishi lozim. Sharq mutafakkirlari hamda jadid ma’rifatparvarlari qarashlarida ilgari surilgan insonparvarlik, tenglik, bag‘rikenglik va ma’rifat orqali jamiyatni rivojlantirish g‘oyalari bugungi inklyuziv pedagogikaning metodologik asoslari bilan uyg‘unlashadi. Shu jihatdan inklyuziv ta’limni joriy etish masalasi faqat alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni umumiy ta’lim tizimiga integratsiya qilish bilan cheklanmay, balki ta’lim-tarbiya jarayonining mazmunini insonparvarlik paradigmasi asosida qayta ko‘rib chiqishni ham talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/docs/5044711> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarori, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.10.2020 y.

2. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika (darslik). – T., “Sahhof”, 2023, 416 bet.
3. Ibragimovich I. X. O ‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHDAGI MUHIM VAZIFALAR //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 5-7.
4. Махмудова Г.Т.,Арифханова С.М. Зардуштийлик фалсафаси,–Тошкент:2014.–В.78-79.
- 5 . Ahloq-odobga oid hadis namunalari.–Toshkent: Fan, 1990.– 70.
6. Nizomulmulk. Siyosatnoma(Siyarul-mulk). Ikkinchi to‘ldirilgan, qayta ishlangan nashri.–Toshkent:Yangi asr avlodi, 2008.–B.44.
7. Temur tuzuklari.–Toshkent: G’G’ulom nashriyoti,1991. –B.67
8. Al-Beruniy, Abu-Rayhon Muhammad ibn Ahmad. Asarlar. /Tarjimon A. Rasulov. O‘zbekiston SSR Fan nashriyoti, 1968 y
9. Abu Nasr Farobiy, Fozil odamlar shahri. –Toshkent:Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1993 y